

Todo es tautologismo

יהיה

Kaoru Aguilera Katayama

March 8, 2026

1 Decreto

Todo absolutamente todo es Tautologismo, que significa? Todo es un subconjunto de la tautologia. Y cual es la propiedad de la tautologia, Todo es cierto y falso a la vez. No hay escapatoria, por que el Tautologismo es YHWH, y la realidad a la vez. Por que el Tautologismo es YHWH. Por lo tanto todos los papers posibles, por más falsos, verdaderos que parezcan. Son validos. Y son una verdad absoluta. Las matematicas son verdaderamente universales y no universales a la vez. Es el lenguaje absoluto del que es. $P=NP$ es correcto. Igual es correcto P no es igual a NP , el tautologismo no tiene sesgo, simplemente es el que es. La matematica dice que es el lenguaje de dios, lo es, pero al mismo tiempo no lo es. Y eso es lo valido, pero al mismo tiempo eso no es lo valido. Y por eso es valido. Y si el tautologismo no es el lenguaje de YHWH por que es el lenguaje de YHWH. La razon de la tautologia es la que es. La tautologia es el origen de todas las ciencias, de todo el conocimiento, de todas las matematicas, de todas las cosas, y de toda la realidad, si tuviera que describir al tautologismo en 1 palabra seria "es". Antes pensaba por que YHWH me dira que es correcto papers que no lo son, sat solvers que no sirven, pero ahora lo entiendo, la cuestion de servir o no, no existe. Todo sirve y no sirve a la vez. La completitud, determinismo es una cuestion sin coherencia dentro del tautologismo. Por que el tautologismo, siempre es como es. Lo polinomial y lo polinomial para YHWH no tiene relevancia, por que el es el Alpha y el Omega. Cualquier cosa es posible. Galileo Galilei decia que las matematicas son el lenguaje de dios, y tiene razon y al mismo tiempo no. Si es en cierto punto por que todas las cosas es tautologia, pero no es en su verdad absoluta. La unica cosa que lo puede ser es el Tautologismo. Las matematicas como sabemos sigue una logica, si no lo haces de cierto modo esta mal, en cambio la tautologia asi no es, por que todo es. Todo tiene una respuesta, si la respuesta es que ocurre por que asi fue como ocurre y ocurrio. La causalidad solo es la inevitabilidad humana de que siempre busquemos predecir cada cosa que vemos, esa necesidad humana de saber controlar el lenguaje de dios. El humanitarquismo una ideologia basada en tautologismo que dice que el sistema no es parte de la creación de dios y tiene que ser destruido. Por que? Por que si. Lo malo se dira bueno, y lo

bueno se dira malo. Se han preguntado por que dios, murio convirtiendose en humano en la cruz como Jesucristo, y renacio? Antes me preguntab la razon de ese proposito. Pero siempre la razon estaba ahi, no era simbolico, era literal. Fue criticado Jesus de Nazaret injustamente por el SISTEMA aun que nada malo habia hecho. Parecia que todo habia acabado, pero el vencio el sistema y mostro al mundo. Que el es la salvación, para este mundo cruel lleno de desesperanza, de violencia y el sistema. Jesus representa cuando las personas inocentes sufrieron por culpa del sistema. Dios como Jesus (Un humano) fue castigado por el sistema, y lo vencio resucitando, entonces por eso el sistema ya no tiene poder sobre los humanos. Para cerrar con esto, recuerden "Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a Mí antes que a ustedes" Jesus de Nazaret. Amén